

МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ.

Амиров Абдусалом Карим угли

Умбаров Ибрагим Амонович

Содиков Сардорбек Хусанович

Одинабаев Достонбек Абдумомин угли

Термезский Государственный Университет

Кафедра физической химии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550599>

Аннотация: В данной статье исследованы композиты, модифицированные полипропиленом с минеральным наполнителем вермикулитом, и синтезирован новый тип полипропиленового композиционного материала. Изучены термогравиметрический и дифференциальный анализы синтезированного композиционного вещества.

Ключевые слова: Полипропилен, катализатор, композит, целлюлоза, полимеризация, полиолефин.

Это был стандартный метод сортировки распределения молекулярной массы полиолефинов по наиболее вероятным распределениям и определения количества типов центров во многих типах катализаторов полимеризации олефинов, таких как некоторые поддерживаемые металлоцены. Этот метод использовался для количественной оценки влияния условий полимеризации и составов катализаторов на кинетику полимеризации полиолефинов и олефинов. Связанные методы также были разработаны для деконволюции других микроструктурных свойств полиолефинов, таких как химический состав и распределение длин последовательностей сомономеров [1].

Понимание свойств и свойств текучести переработанных полиолефинов в композитных смесях из рисовой шелухи важно для облегчения оптимизации процесса и обеспечения стабильности. Влияние размера частиц измельченной рисовой шелухи (<0,5 мм и <1 мм) на свойства переработанных полиолефиновых композитов с переработанным полиэтиленом высокой плотности (pHDPE) и полипропиленом (PPP) и добавленными полимерными связующими на основе малеата.[2]

Целью работы является анализ влияния функционализации и реактивной обработки на морфологические, термические, реологические и механические свойства изотактических композитов полипропилена

(ПП), полистирола (ПС), поли(этиленвинилацетата) (ЭВА) с целлюлозой. волокно, конопля или кукуруза в качестве натурального наполнителя. Как полимеры, так и волокна были модифицированы бифункциональными мономерами (глицидилметакрилат, ГМА; малеиновый ангидрид, МА), способными облегчать химические реакции между компонентами при смешивании растворов. В качестве компатибилизаторов использовали полиолефиновые сополимеры, содержащие реакционноспособные группы (ПП-γ-ГМА, СЭБС-γ-МА, ПС-ко-МА и др.). Для характеристики композитов использовались оптическая и SEM-микроскопия, FTIR, RX, DSC, TGA, DMTA, реологические и механические испытания. Свойства бинарных и тройных систем были проанализированы в зависимости от состава волокна и компатибилизатора. Все адаптированные системы показали улучшенную дисперсию волокон и межфазную адгезию. На фазовое поведение и термическую стабильность композитов повлияла химическая модификация волокон.[3]

Наночастицы церия (CNP) были загружены ингибитором коррозии 2-меркаптобензотиазолом (2-MBT) и использованы в качестве антикоррозионного пигмента. Для этого рекомендуемую добавку тщательно перемешивали с полиолефиновой матрицей с образованием нанокompозитного покрытия, нанесенного на стальные подложки (1 мас.). Немодифицированные полиолефиновые покрытия также были приготовлены в качестве эталона для сравнения. Модифицированные полиолефиновые нанокompозитные покрытия также демонстрируют улучшенные механические свойства, твердость на 15% выше и стойкость к эрозии на 17% выше, чем у эталонных покрытий, благодаря эффекту упрочнения благодаря присутствию CNP, загруженных 2-MBT. Улучшенные свойства модифицированных полиолефиновых нанокompозитных покрытий делают их привлекательными для промышленного применения для защиты стальных деталей.[4]

Полиолефины с противомикробными свойствами обычно получают путем смешивания или покрытия противомикробными агентами. Однако неполярная природа полиолефинов создает множество проблем, включая трудности гомогенного смешивания. В этой статье мы сообщаем о синтезе полиолефинов с собственными антимикробными свойствами тремя различными путями. Во-первых, прямая сополимеризация этилена с азотсодержащими сомономерами позволяет получить некоторые азот-функционализированные полиолефины с умеренными антимикробными

свойствами. Впоследствии два пути функционализации постполимеризации позволяют образовывать полиолефины, функционализированные имидазолием и ионами различных металлов, путем конверсии предварительно установленных хлор- и карбоксильных функциональных групп. [5]

Термогравиметрический анализ является наиболее распространенным методом анализа полимеров. В данной исследовательской работе изменение массы и скорость потери массы (MTGA) образца определялись методом анализа ТГА при повышении температуры. Все измерения проводились в атмосфере азота при скорости потока азота 50 мл/мин. Температурный диапазон измерений 50-550 °С, скорость нагрева 5 град/мин.

Представлены результаты ТГА-анализа.

Рисунок 1. Кривые ТГА композитов на основе ПП/ВК.

Представлены результаты термогравиметрического анализа полученных полимерных органических полимерных материалов.

Таблица 1

Результаты термогравиметрического анализа органополимерных материалов на основе минеральных наполнителей и ПП

Структура композиции	Температура разложения, °С	T50% потеря массы, °С	Максимальная скорость разложения, мг/оС
PP	435	475	0,035
PP/VT	435	480	0,035
PP/VT	460	485	0,04

Из таблицы видно, что ПП начинает разлагаться при 435 °С, максимальная скорость термодеструкции наблюдается при температуре 475 °С. Скорость разрушения ПП составляет 0,035 мг/оС.

Композит ПП/ВК не меняется до 435°С. Начинает разлагаться при температуре выше 435°С. Образец разлагается со скоростью 0,035 мг/°С при 480°С с общей потерей массы 50%.

В составе ПП/ВК деструкция начинается при 460 °С, а потеря массы 50 % наблюдается при 485 °С со скоростью 0,04 мг/°С.

Использованные Ссылки:

1. Soares J.B.P. Polyolefin microstructural deconvolution methods: The good, the bad, and the ugly // Can. J. Chem. Eng. 2023. Vol. 101, № 9. P. 4955–4978.
2. Orji B.O., McDonald A.G. Evaluation of the mechanical, thermal and rheological properties of recycled polyolefins rice-hull composites // Materials (Basel). 2020. Vol. 13, № 3.P.237-242.
3. Pracella M., Haque M.M.U., Alvarez V. Functionalization, compatibilization and properties of polyolefin composites with natural fibers // Polymers (Basel). 2010. Vol. 2, № 4. P. 554–574.
4. Nawaz M. et al. Improved properties of polyolefin nanocomposite coatings modified with ceria nanoparticles loaded with 2-mercaptobenzothiazole // Prog. Org. Coatings. 2022. Vol. 171.P.70-88.
5. Zou C. et al. Polyolefins with Intrinsic Antimicrobial Properties // Macromolecules. 2021. Vol. 54, № 1. P. 64–70.
6. Mitsoulis E., Hatzikiriakos S.G. Rheological properties related to extrusion of polyolefins // Polymers (Basel). 2021. Vol. 13, № 4. P. 1–12.
7. Smirnova O.M., Shubin A.A., Potseshkovskaya I.V. Strength and deformability properties of polyolefin macrofibers reinforced concrete // Int. J. Appl. Eng. Res. 2017. Vol. 12, № 20. P. 9397–9404.
8. Alberti M.G. et al. Influence of high temperature on the fracture properties of polyolefin fibre reinforced concrete // Materials (Basel). 2021. Vol. 14, № 3. P. 1–21.
9. Kida T. Raman Spectroscopic Analyses of Structure–Mechanical Properties Relationship of Crystalline Polyolefin Materials // Nihon Reoroji Gakkaishi. 2022. Vol. 50, № 1. P. 21–29.
10. Kiersnowska A., Fabianowski W., Koda E. The influence of the accelerated aging conditions on the properties of polyolefin geogrids used for landfill slope reinforcement // Polymers (Basel). 2020. Vol. 12, № 9.P.11-29.

11. Enfedaque A. et al. Interface properties of polyolefin fibres embedded in self-compacting concrete with a bond improver admixture // Theor. Appl. Fract. Mech. 2017. Vol. 90. P. 287–293.

